

VIADUTO NEGRÃO DE LIMA – ESPAÇO, TEMPO E PATRIMÔNIO

Viaduct Negrão de Lima - space, time and heritage

Viaducto Negrão de Lima- espacio, tiempo y patrimonio

SIQUEIRA, Paulo Neves Siqueira

Doutorando no PROURB da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Mestre pelo PROURB da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ
paulo.siqueira@fau.ufrj.br

RESUMO

Recentemente houve um interesse renovado em investigar a capacidade da forma urbana, no subúrbio carioca, de promover novos espaços públicos para a cidade. Nesse sentido destacamos um fenômeno de exceção, percebido no viaduto Negrão de Lima, relacionados aos processos de adaptação, sobre os espaços residuais nos baixios do viaduto. O texto objetiva estabelecer um debate sobre morfologia urbana e dinâmicas sociais. Apresentaremos um olhar sobre as categorias de espaços contidos no viaduto, assim como as dinâmicas entre espaço, tempo e patrimônio. A Metodologia aplicada orientou-se a partir de revisão bibliográfica de projetos utópicos do Legado Moderno e investigações contemporâneas sobre vazios urbanos, assim como de investigações empíricas no sítio. Os resultados indicam que as intervenções e adaptações no viaduto apontam para novos caminhos, apresentando exemplos de como manter vivos os espaços naturalmente esvaziados e abandonados do legado infra estrutural na periferia.

Palavras-chave: Madureira. Patrimônio. infraestrutura.

ABSTRACT

Recently there has been interest in investigating the ability of urban form in the suburbs to promote new public spaces for the city. We highlight an exception phenomenon, perceived in the Negrão de Lima viaduct, related to the processes of adaptation and appropriation, on the residual spaces of the viaduct. The text aims to establish a debate on urban morphology and social dynamics. We will present a look at the categories of spaces contained in the viaduct, as well as the dynamics between space, time and heritage. The applied methodology was based on a bibliographic review of utopian projects of the Modern Legacy and investigations into urban voids, as well as empirical investigations on the site. The results indicate that the interventions on the viaduct point to new paths, presenting examples of how to keep alive the spaces naturally emptied of the infrastructural legacy in the periphery.

Keywords: Madureira. Heritage. Infrastructure.

RESUMEN

Recientemente ha habido interés en investigar la capacidad de la forma urbana, en los suburbios de Río de Janeiro, para promover nuevos espacios públicos para la ciudad. Destacamos un fenómeno de excepción, percibido en el viaducto del Negrão de Lima, relacionado con los procesos de adaptación y apropiación, sobre los espacios residuales del viaducto. El texto pretende establecer un debate sobre la morfología urbana y la dinámica social. Presentaremos una mirada a las categorías de espacios contenidos en el viaducto y los bajos, así como la dinámica entre espacio, tiempo y patrimonio. La metodología aplicada se basó en una revisión bibliográfica de proyectos utópicos del Legado Moderno e investigaciones sobre vacíos urbanos, así como investigaciones empíricas sobre el sitio. Los resultados indican que las intervenciones en el viaducto apuntan a nuevos caminos, presentando ejemplos de cómo mantener vivos los espacios naturalmente vaciados del legado infraestructural en la periferia.

Palabras clave: Madureira. patrimonio. infraestructura.

VIADUTO NEGRÃO DE LIMA – ESPAÇO, TEMPO E PATRIMÔNIO

Introdução

O presente texto busca dar destaque a capacidade da forma urbana, no subúrbio carioca, em gerar grandes adaptações de usos e promover novos espaços públicos na cidade. Para isso apresentamos um fenômeno de exceção, percebido no viaduto Negrão de Lima, um equipamento de infraestrutura urbana, localizado no centro do bairro de Madureira, na cidade do Rio de Janeiro. A presença de múltiplos usos e apropriações nos baixios do viaduto, evidencia uma dinâmica singular de adaptações neste equipamento de infraestrutura viária.

Destacaremos, os processos de transformação na forma e usos do viaduto, revelando os novos espaços divididos e ocupados desde a inauguração. Apresentaremos um olhar sobre as diferentes categorias de espaços contidos no viaduto e seus baixios, assim como as dinâmicas entre espaço, tempo e patrimônio.

O termo infraestrutura urbana: refere-se a um conjunto de equipamentos, obras civis e espaços públicos ou privados, que caracterizam-se como apoios de serviço aos habitantes de uma cidade. Exemplos das infraestruturas são linhas férreas, viadutos, sistemas de iluminação, esgotamentos público etc.

O debate que se estabelece, parte do relacionamento entre morfologia urbana e dinâmicas sociais, apresentando o diálogo entre o viaduto Negrão de Lima e grupos sociais. Evidenciaremos os processos de adaptação e apropriação, sobre os espaços residuais nos baixios do viaduto, por parte de diferentes instituições e grupos sociais invisibilizados.

Analisaremos o viaduto como uma edificação complexa, cuja ações de apropriação ocorridas, foram determinantes para a produção de espaços excepcionais na dinâmica do bairro de Madureira, assim como faz com que hoje identifiquemos o viaduto, ora como equipamento de infraestrutura de transporte, e ora como edifício com múltiplos espaços e usos para o bairro.

A pesquisa se identifica com as abordagens de Aldo Rossi e Milton Santos, que tratam o espaço público a partir da dimensão material e social. O espaço urbano, cujas infraestruturas fazem parte “é formado pelo menos de dois elementos: a materialidade e as relações sociais” (Santos Milton, 2001). As formas físicas da cidade: construções, edificações e infraestruturas, são elementos relacionados a dimensão material das cidades. Elas estão presentes tanto agora quanto na memória do passado, “porque está diante de nós, mas nos traz o passado através das formas.” (Santos Milton, 2001).

As relações sociais descritas acima, estão vinculadas a população e grupos sociais que habitam as cidades, em Madureira estes grupos estão presentes ativamente no processo de ocupação e transformação do viaduto Negrão de Lima. Atuam individualmente e através de instituições como: a CUFA, o Baile Charme, a Associação dos brechós de roupa entre outros.

O relacionamento entre a dimensão material e social no espaço público também é discutido por Ulpiano T. Bezerra de Menezes, ao tratar da morfologia das cidades brasileiras. Ele destaca que a cidade não deve ser compreendida como categoria estável. “Convém aceitarmos a necessidade indispensável de historicizar a cidade como ser social. Historiciza-la é defini-la pela própria sociedade que a institui e transforma cotidianamente”. (Ulpiano T. Bezerra de Menezes – 1996).

O processo de historicizar a cidade revela a dinâmica entre materialidade e relações sociais incluindo o tempo nesta análise. Este relacionamento revela a cidade enquanto ser social, ao mesmo tempo em que dá pistas do processo de formação e transformação.

Neste sentido, ao incluir o tempo como uma categoria de análise sobre a cidade, é possível destacar o relacionamento entre materialidade e relações sociais sobre novos olhares. Destacamos aqui três tipos de relacionamento:

Relacionamento entre materialidade e relações sociais no tempo presente, vivido e percebido no momento atual. Este é o relacionamento que vivenciamos e acessamos cotidianamente pela experiência do agora.

O mesmo relacionamento entre materialidade e relações sociais ocorrido no passado. Neste conjunto podemos incluir todo tipo de relacionamentos ocorrido no passado, estes somente podem ser acessados através de memórias, documentos, monumentos, ou qualquer dispositivo que remeta o relacionamento vivido.

O relacionamento entre materialidade e relações sociais, que ocorrido no passado, causou uma reverberação significativa, para criar um legado no presente. Estes relacionamentos deixaram vestígios no momento atual.

Este último relacionamento foi descrito pela teoria das permanências de Poète e Lavedan, e apresentada por Aldo Rossi, em seu ‘A arquitetura da cidade’. Rossi destaca, que “as permanências são detectáveis através dos monumentos, dos sinais fracos do passado, mas também através da persistência dos traçados e do plano” e complementa ao afirmar que “as cidades permanecem em seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição de seus traçados, crescem segundo a direção e com o significado de fatos mais antigos, muitas vezes remotos, do que os fatos atuais” (Rossi Aldo, 2001).

Tal argumentação pode ser colocada à prova, no caso do viaduto Negrão de Lima. Esta construção da década de 1960, revela uma relação temporal direta entre forma e implantação, com a malha viária, os eixos seguem a orientação pré-estabelecida pelos fundadores do bairro. Os caminhos que atualmente são ocupados por linhas férreas e viadutos, antes eram trilhas e estradas de chão, abertas por exploradores no início da ocupação do espaço.

O texto também trará nos seus objetivos, o debate sobre os espaços vazios urbanos. Este será abordado a partir de Ignasi de Solà-Morales e Andrea Lacerda Pessoa Borde, que analisam os espaços vacantes urbanos. Solà Morales categoriza essa situação urbana e arquitetônica como “Terrain Vague”. Já Andrea Borde analisa estes espaços apresentando a hipótese de que “as grandes cidades devem ser consideradas produtoras de vazios urbanos e que a apreensão das suas

significações torna-se uma questão paradigmática para a compreensão da dinâmica urbana dessas cidades” (Borde, Andrea, 2006).

A argumentação aqui apresentada, inicia destacando as interferências que a instalação de grandes infraestruturas viárias, no final do século XIX e XX, causaram no bairro de Madureira, apresentaremos um debate sobre as ações de renovação urbana que ao trazer benesses aos centros urbanos hegemônicos, causam grandes desarticulações e mazelas para as regiões periféricas. Este debate relaciona-se ainda com a questão da preservação de edifícios e monumentos.

Destacaremos os principais elementos infra estruturais do bairro de Madureira, apresentando suas características. Relacionaremos a instalação destas infraestruturas aos desdobramentos ocorridos no espaço urbano, trazendo para o debate a consequência direta entre instalação de infraestruturas e a criação de vazios urbanos.

Na sequência debateremos a tipologia singular do viaduto Negrão de Lima, que a partir de apropriações espontâneas, comporta-se atualmente com uma dupla atuação: infraestrutura viária e edifício com múltiplos usos, uma tipologia idealizada no período moderno e viabilizada em Madureira, de forma imprevista e através da ação de diferentes grupos sociais.

Concluimos o debate trazendo para a discussão o relacionamento entre tempo e cidade, apoiados no estudo de Milton Santos. Apresentaremos um olhar especial sobre as diversas categorias de espaços identificadas no viaduto e baixios.

Madureira e as grandes infraestruturas de transporte

O texto aqui apresentado é uma reflexão sobre as dinâmicas e transformações ocorridas em um viaduto no bairro de Madureira, entretanto ao apresentar o viaduto, contamos também um trecho da história do bairro.

Apresentaremos um importante debate sobre as ações de ocupação, apropriação e preservação dos espaços urbanos, nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Nos perguntamos de que maneira, a instalação de grandes infraestruturas na cidade do Rio de Janeiro causou consequências distintas, em centros urbanos e periferias. Concluiremos esse debate apontando de que modo essas infraestruturas interferiram no espaço urbano de Madureira?

Madureira

Madureira é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, localizado no coração da zona norte a vinte e dois quilômetros do centro da cidade. Ao longo da formação, o bairro de Madureira passou por diversas transformações e projetos urbanos. No início do século XIX, o Rio de Janeiro estava dividido em fazendas. Entre elas, estava a do Campinho cujo proprietário, Francisco Ignácio, arrendou a terra para o boiadeiro Lourenço Madureira. Após a morte de Ignácio em 1851, Lourenço Madureira conquistou a posse da propriedade, posteriormente as terras foram vendidas em lotes ou repartidas entre os herdeiros, dando origem ao bairro de Madureira.

O posicionamento geográfico do bairro, situado entre o centro e as regiões mais distantes da cidade, como a zona oeste e o Vale do Paraíba, conduziram Madureira para uma condição bastante específica: Em primeiro lugar, observamos o bairro enquanto lugar de passagem e encontros, condição inaugurada no período colonial e reafirmada nos períodos posteriores. O território do bairro que outrora fora local de passagem e descanso para viajantes, continuou sendo caminho para deslocamento de mercadorias e pessoas.

A formação e crescimento do bairro, é acompanhado pelo desenvolvimento do comércio da região e pela “subdivisão das antigas fazendas e sítios em loteamentos negociados para a construção de moradias – fenômeno possível desde a promulgação da Lei de Terras, de 1850”, (Brito João, 2016).

Ao analisar a formação do bairro, a implantação das infraestruturas viárias na macro região de Madureira, percebe-se a necessidade de dar uma atenção especial às infraestruturas de transporte, devido à importância ímpar na formação de diversos bairros das zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. A implantação da Linha Férrea Central do Brasil no ano de 1858, foi parte de um projeto que pretendia expandir a conexão da Corte do Império às regiões distantes da cidade. Ela ligava os três principais estados do país na época: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Esta interligação foi fundamental no escoamento de mercadorias e transporte, impulsionando o desenvolvimento dos bairros e economia da região central da cidade.

Em 15 de julho de 1890, foi inaugurada a Estação Ferroviária de Madureira e em 15 de fevereiro de 1908 é inaugurada a Estação de Magno. A estação faz parte da linha de ferro auxiliar, que também corta o bairro. Com o passar do tempo o sistema ferroviário entrou em declínio, as relações de troca entre estados por ferrovia, ficaram restritas a mercadorias, e o transporte de passageiros limitou-se à região metropolitana.

Uma característica importante, revelada ao analisar o Bairro de Madureira e as infraestruturas de transporte é a condição periférica do bairro em relação aos centros hegemônicos da cidade. Ao observar as decisões de planejamentos e ordenamento do solo do bairro, fica clara a condição subalterna às regiões hegemônicas da cidade. A construção das infraestruturas viárias e ferroviárias que cortam o bairro, tinham como objetivo principal beneficiar os centros urbanos dominantes.

A implantação das linhas férreas no subúrbio carioca causara uma relação complexa de conexão e desconexão espacial para a região. Assim como uma relação de ganho e perda para os bairros envolvidos. Os centros hegemônicos foram beneficiados pela conexão com as regiões distantes. Já os bairros periféricos, por onde foram instaladas as linhas férreas tiveram ganhos, entretanto ficaram desarticulados fisicamente.

O aumento da população e a mudança na velocidade das composições, tornou necessária a construção de altos muros marginais à linha férrea. Eles criaram um isolamento físico ainda maior entre o sistema ferroviário e o restante da cidade. Após esse processo ficou evidente a ruptura no território dos bairros. Os muros provocaram uma mudança radical nas dinâmicas de locomoção e uso do solo, eles configuram uma severa restrição de liberdade dos habitantes.

Com a instalação da linha férrea Toda sorte de desconexão limitou em algum grau a liberdade de deslocamento no bairro, os habitantes da região vivenciam cotidianamente a falta de liberdade, ela é reinaugurada a cada dia. Com o declínio do transporte ferroviário no século XX, ganha

protagonismo o transporte rodoviário, ao ponto de tornar-se o meio de transporte principal utilizado na cidade. Devido à nova demanda, novas dinâmicas de transporte foram instaladas. Ruas foram alargadas e viadutos construídos, cortando e dividindo novamente os bairros.

Em Madureira é importante destacar a construção do Viaduto Negrão de Lima, inaugurado em 1960, ele criou uma ligação viária entre os lados divididos pelas linhas férreas, ligando o eixo entre Avenida Brasil a baixada de Jacarepaguá. Recentemente, em 2014, foi construído o viaduto Silas de Oliveira, pertencente a via Transcarioca, ao lado do Viaduto Negrão de Lima. Esta duplicação teve uma finalidade específica. Ela veio para atender a instalação do sistema de transporte de ônibus do BRT, construído como legado olímpico. Atualmente Madureira possui grandes infraestruturas viárias e ferroviárias, que disputam espaço com os moradores e passantes do bairro. O espaço público encontra-se fracionado.

O recorte urbano e seus elementos infra estruturais

O recorte urbano onde está implantado o viaduto Negrão de Lima é caracterizado como ponto estratégico no bairro. Ele é o local onde as infraestruturas do bairro mais se aproximam. Neste trecho encontram-se a Estação Ferroviária de Madureira, a linha férrea central do Brasil, a Estação Ferroviária Mercado de Madureira, linha férrea auxiliar, os viadutos Negrão de Lima, Silas de Oliveira, e a faixa de transmissão de energia da Light. Vejamos a seguir as infraestruturas localizadas neste recorte urbano.

Figura 1: Diagrama do território de Madureira.

Fonte: autor do texto

Destaco nos mapas e diagramas a seguir os elementos infra estruturais do recorte de Madureira. O objetivo deste processo é evidenciar estes elementos como agentes de importante relevância para as dinâmicas espaciais do bairro.

A- Linha Férrea Central do Brasil e Estação de Madureira- Inaugurada em 15 de julho de 1890, a linha de ferro originalmente criada para ligar a Corte às províncias, atualmente liga o Centro do Rio de Janeiro a Santa Cruz.

B- Linha Férrea Auxiliar e Estação Mercadão de Madureira- Inaugurada em 15 de fevereiro de 1908, a linha de ferro atualmente liga o centro à Baixada Fluminense.

C- Faixa de Transmissão de Energia da LIGHT _Antenas de transmissão construídas no bairro.

D- Viaduto Negrão de Lima - Inaugurado em 1960, o viaduto faz a ligação viária entre os lados do bairro, divididos pelas linhas férreas no eixo entre a Avenida Brasil e Jacarepaguá.

E- Viaduto Silas de Oliveira e estação do BRT- Em 2014 foi inaugurada a obra do viaduto, pertencente à linha expressa Transcarioca. A linha faz parte do sistema de transporte BRT, e possui uma estação de ônibus.

F- Passarelas de pedestre – As passarelas de pedestre estão localizadas nas estações ferroviárias de Madureira e Mercadão de Madureira.

Os elementos destacados acima foram implantados em diferentes épocas do desenvolvimento do bairro e, a cada peça colocada neste tabuleiro, as dinâmicas de uso e deslocamento eram atualizadas e reconfiguradas, chegando à configuração atual. O sistema ferroviário e os acessos nas estações ferroviárias de Madureira e Magno demonstram grande protagonismo na demarcação do uso do solo e aglomeração da população. Através desses acessos passa uma grande quantidade de pessoas diariamente. Destacamos que as regiões mais próximas dos locais de travessia da linha férrea são onde mais se aglomera a população. podemos observar a relação delicada entre linhas férreas e viadutos. Os equipamentos aglomeram a população em determinados pontos ao mesmo tempo em que deixam vazios longos espaços. Percebe-se o esvaziamento que os muros das linhas férreas provocam nas calçadas paralelas a eles, assim como é frequente a aglomeração de pessoas nas passarelas e pontos de travessia que ligam os lados interrompidos pelos muros. Tal situação observada e representada através dos diagramas, demonstra a acentuada condição de esvaziamento do espaço público, e a relação diretamente conectada entre a presença dos equipamentos de infraestrutura e o fenômeno de esvaziamento do bairro. Tal fenômeno ligado as infraestruturas de transporte são comuns em diversos bairros da cidade, entretanto observa-se no Viaduto Negrão de Lima uma condição de exceção a esta lógica.

Um Viaduto/edifício em Madureira

Os Viadutos edifícios- No início do século XX, as cidades encontravam-se em um movimento de grande expansão. Impulsionados pela esperança no progresso, indústria e técnica, os urbanistas do movimento Moderno apresentaram diversas alternativas para o planejamento das cidades. Entre elas destacamos os planos que uniam infraestruturas urbanas com edificações, como por exemplo

o projeto de viadutos habitáveis de Le Corbusier. A Primeira proposta de viaduto cidade desenvolvida por Le Corbusier foi para o plano Obus, em Argel, em 1931, Ele também desenvolve uma proposta para o Rio de Janeiro em 1929.

É importante destacar que estes projetos estavam no campo da exploração conceitual e pensamento utópico, extrapolavam os limites entre realidade e fantasia. Eram ensaios de cidades, para um mundo idealizado, e ocupado por uma sociedade igualmente perfeita. Gilberto Flores Cabral, ao analisar as propostas dos viadutos destaca que “Os viadutos (...) são soluções prototípicas e ideais, universalmente aplicáveis, relativamente infensas ao tempo e ao lugar. Tomam o espaço (topos) como elemento central da sociedade e do homem perfeito, crendo em relações deterministas e biunívocas entre sociedade e o marco espacial. Os viadutos estão no limite paradoxal entre a viabilidade técnica e o sonho improvável, entre utopia e realidade” (GF Cabral, 2006).

Figura 2: Proposta de Le Corbusier ao viaduto sinuoso para o Rio de Janeiro em 1929.

Fonte: P.M.Bardi, Lembrança de Le Corbusier: Atenas, Itália, Brasil. São Paulo, Nobel, 1984, p.73

O viaduto Negrão de Lima- Inaugurado em 1960, o Viaduto Negrão de Lima foi projetado para fazer a ligação viária entre a Avenida Brasil e as regiões da Baixada de Jacarepaguá. Diferente das propostas Utópicas de Le Corbusier apresentadas acima, o viaduto fora projetado apenas para ser uma infraestrutura viária de transportes e interligação de automóveis entre os lados do bairro. Apesar da distância conceitual com os projetos Corbusianos, o viaduto carrega consigo alguns ideais do período moderno, o equipamento construído na década de 1960, acompanhava um planejamento desenvolvimentista para a cidade, cujo automóvel ganhava protagonismo. A infraestrutura construída em concreto armado possui alças de acesso nos três lados do bairro, divididos pelas linhas férreas. Abaixo do vão central fora previsto uma rótula rodoviária que ordena o tráfego de veículos.

Atualmente percebemos o viaduto como um espaço de exceção na cidade do Rio de Janeiro. Originalmente foi projetado como infraestrutura viária, funcional e esvaziado de significados para a população local. No entanto a presença de múltiplos usos e apropriações nos baixios do viaduto, evidenciam uma dinâmica singular de adaptações neste equipamento de infraestrutura viária.

Figura 3: Foto do Viaduto Negrão de Lima.

Fonte: Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1960

Ao ser instalado, o viaduto criou abaixo de si e entorno imediato, espaços residuais, sem uso determinado. Tais espaços caracterizam-se como vazios urbanos. Andrea Borde, ao investigar as definições de espaços vazios na arquitetura destaca que “o vazio na arquitetura é, sobretudo, o espaço onde acontecem interações sociais. (Borde Andréa, 2006) no entanto ela destaca um outro tipo de espaço vazio, o vazio esvaziado, ele seria “uma consequência do esvaziamento do espaço socialmente produzido, um espaço que não pode ser desarticulado do tempo e das práticas culturais que nele acontecem” e ainda “O vazio socialmente definido é, pois, uma das consequenciais do esvaziamento do espaço do habitar, da convivência, da criação coletiva e cria deslocamentos, descontinuidades, crises” (Borde Andréa, 2006). Ignasi Solà Morales apresenta essas situações nas cidades através da Expressão ‘Terrain Vague’, destaca que. “Nossas grandes cidades estão povoadas por este tipo de territórios. Áreas abandonadas pela indústria, ferrovias, portos (...), pela deterioração do construído. (Solà Morales, 2007).

Figura 4: Mapa de espaços vazios em Madureira.

Fonte: autor do texto

O mapa acima demonstra a relação direta entre vazios urbanos e as infraestruturas urbanas instaladas. As linhas férreas interromperam o tecido urbano do bairro, criando uma barreira física no espaço. Junto aos muros das linhas férreas percebe-se um esvaziamento nas calçadas. Também é possível perceber a geração de vazios urbanos pela presença da faixa de transmissão da Light, cercada por grades e muros altos. Abaixo dos viadutos Negrão de Lima e Silas de Oliveira, repete-se este fenômeno de esvaziamento e aridez no espaço, entretanto os efeitos são amenizados pelas apropriações feitas pelos diversos grupos sociais.

Os vazios urbanos, produzidos pelas infraestruturas urbanas, são naturais à vida nas cidades modernas e contemporâneas. Os urbanistas e arquitetos buscaram enfrentar esse fenômeno de diferentes maneiras nos últimos dois séculos. Os planejadores do século XIX, buscaram enfrentar as mazelas da cidade industrial incorporando à trama da cidade, jardins e parques urbanos. “A arte dos jardins na cidade do século XIX teve que afrontar o desafio de inserir jardins públicos nas grandes cidades capitais “ Assim como a “cultura pós-industrial reclama espaços de liberdade, de indefinição e de improdutividade, desta vez não mais ligados à noção mítica da natureza, mas à experiência da memória, da fascinação romântica pelo passado ausente como uma crítica frente ao presente banal e produtivista” (Solà Morales, 2007). O debate sobre os espaços vacantes, na cidade contemporânea solicita um olhar atento para os motivos geradores dos mesmos, assim como para o direcionamento a seguir frente a eles.

Sola Morales, destaca que alguns planejadores das cidades buscaram “através de projetos e investimentos, reintegrar estes espaços ou edifícios no traçado produtivo dos espaços urbanos da cidade eficiente, sincopada, atarefada, eficaz” (Solà Morales, 2007). Entretanto apenas a reintegração física dos espaços em uma cidade produtivista não responde todas as questões que a presença destes espaços coloca aos planejadores das cidades contemporâneas. “Preservar gerir, reciclar os Terrain Vague, (...), não pode ser simplesmente reordená-los para que se integrem novamente na trama eficiente e produtiva da cidade, cancelando os valores que seu vazio e sua ausência possuíam” (Solà Morales, 2007).

Partir deste debate questionamos, qual seria o caminho para lidar com os espaços vacantes nos subúrbios cariocas, lugar onde os recursos básicos escapam as mãos da população? Neste cenário periférico, tanto o ideal de natureza do século XIX, quanto os espaços de indefinição e improdutividade, reclamados pela cultura pós-industrial, parecem distantes para o caso do viaduto Negrão de Lima, em Madureira.

Este equipamento de infraestrutura seguiu um percurso alternativo para os espaços vacantes nos baixios. A solução aqui vem das apropriações populares dos espaços. Em um primeiro momento, pelo Baile Charme e por vendedores ambulantes. Tempos depois o espaço também foi ocupado pela CUFA (Central Única das Favelas). As apropriações sob os viadutos não anularam a condição de espaço vacante, original, entretanto ressignificaram e trouxeram melhoria na qualidade do espaço urbano de Madureira. Os eventos culturais, esportivos promovidos pela CUFA e Baile Charme resgataram momentos de lazer e liberdade para a população. Os diferentes perfis de ocupantes abraçaram a indefinição dos espaços ao seu modo: Comerciantes utilizam os baixios com feiras e espaços produtivos para subsistência, passantes abrigam-se do calor, grupos de pessoas

em situação de rua utilizam parte da cobertura como apoio frente as intempéries. O espaço tornou-se um local de resistência frente a segregação espacial e econômica da cidade contemporânea.

Esta condição do viaduto relacionado as ocupações de seus baixios remetem a memória dos viadutos habitáveis de Le Corbusier, apresentados anteriormente. Diferente da inspiração utópica, planejados no período Moderno, esta tipologia de edificação ocorre em Madureira através das ocupações não previstas sobre os espaços vacantes. A infraestrutura viária acolheu novas apropriações e usos, ao longo do tempo. E a cada adição, foram anexadas fachadas, equipamentos e estruturas efêmeras, tornando os espaços complexos, plurais e múltiplos.

O tempo e espaços do viaduto Negrão de Lima

Para analisar o viaduto, apoiado nas intervenções ocorridas através do tempo, é preciso retornar e observar a cidade a partir das dimensões materiais e sociais apresentadas na fala de Milton Santos e exposta anteriormente. Imaginemos o viaduto como um palimpsesto, cuja superfície acumula os diferentes tempos e experiências ocorridos em sua materialidade. Essa superposição dos tempos no Viaduto Negrão de Lima é percebida mais claramente devido a variedade de grupos sociais e espaços com usos diversos. Vejamos de forma aproximada cada uma das intervenções:

Baile Charme - Surgiu em 1990. O espaço é considerado um importante ponto de encontro e difusão da cultura da região.

Centro Cultural da CUFA (Central Única das Favelas) - Inaugurou a sede embaixo do Viaduto Negrão de Lima em 29 de janeiro de 2015. O Centro abriga várias atividades, entre elas, campeonatos esportivos de basquete e luta.

Comerciantes. – Diversos grupos de comerciantes encontram-se abaixo dos viadutos Negrão de Lima e Silas de Oliveira, atuam com pequenas barracas montadas por eles mesmos no local.

Terminal Paulo da Portela- Inaugurado em 2014, o terminal faz parte do sistema de transporte BRT, atua como uma rodoviária e está ligado por passarela a Estação Ferroviária de Madureira.

Figura 5: fotografia intervenções no viaduto Negrão de Lima.

Fonte: autor do texto

Observado o conjunto dos espaços e grupos sociais, destacamos que os eventos e temporalidades que formaram este conjunto diverso de espaços está expresso nos espaços e materialidade da edificação. Estes organizam e mantem permanente as diversas intervenções temporais. Assim como afirmara Milton Santos “o espaço aparece como coordenador dessas diversas organizações do tempo, o que permite, por conseguinte nesse espaço tão diverso, essas temporalidades que coabitam no mesmo momento histórico” (Santos Milton, 2001).

Destacamos ainda que “o espaço impede que o tempo se dissolva e o qualifica de maneira extremamente diversa para cada ator” (Santos Milton, 2001). Para exemplificar esta afirmação comparemos as diferentes percepções do tempo e espaço entre o passageiro que trafega por cima do viaduto de automóvel em alta velocidade, com outro que caminha por seus baixios. Poderíamos comparar também a percepção de um vendedor que passa o dia no local com um passageiro que se desloca pelo bairro, as diferentes dimensões do tempo dividem os espaços do viaduto.

Conclusão.

O debate apresentado neste texto buscou revelar a condição excepcional do Viaduto Negrão de Lima para o bairro de Madureira, buscamos destacar a complexa condição da edificação. Destacamos o processo de instalação do equipamento, relacionando a formação e organização espacial do bairro. Analisamos as grandes infraestruturas, a partir do olhar para as ações hegemônicas dos centros urbanos, sobre as periferias. Também apresentamos o debate sobre os espaços vacantes, apontando um relacionamento direto entre a instalação de infraestruturas urbanas e a formação de espaços vazios nos subúrbios.

Trouxemos para o debate as diferentes dimensões do tempo e espaço em Madureira, para apresentar pistas sobre o enfrentamento dos desafios sobre os espaços periféricos da cidade contemporânea. Nos apropriamos de referências utópicas do Legado Moderno, investigações contemporâneas das infraestruturas viárias e vazios urbanos, para associá-los a análise empírica da experiência do Viaduto Negrão de Lima. O viaduto aponta para novos caminhos e apresenta exemplos de como manter vivos os espaços naturalmente esvaziados e abandonados do legado infra estrutural na periferia.

REFERÊNCIAS

BADOUI, Rémi. **L'attitude de Le Corbusier pendant la guerre.** In: LUCAN, Jacques(org.). *Le Corbusier, une encyclopédie.* Paris:Éd. du Centre Pompidou, 1987

BRITO, João. **A Construção Estratégica do Bairro Madureira na Cidade Olímpica: novas espacialidades, temporalidades e conflitos no Rio de Janeiro dos megaeventos.** Rio de Janeiro, PPG Sociologia e Antropologia UFRJ (tese de doutorado) 2016.

BORDE, A. **Vazios urbanos: perspectivas contemporâneas.** Rio de Janeiro, PPG Urbanismo UFRJ (tese de doutorado), 2006.

GF Cabral – **O Utopista e a autopista: Os viadutos sinuosos habitáveis de Le Corbusier e suas origens brasileira (1929-1936)** Rio de Janeiro, Arqitexto. n. 9, 2006

MENEZES, Ulpiano. **Morfologia das Cidades Brasileiras: introdução ao estudo histórico da iconografia urbana.** São Paulo, Revista USP, 1996

ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade.** Lisboa: Edições Cosmos, 1977.

SANTOS, Carlos Nelson. **Preservar não é tombar renovar não é por tudo abaixo,** Rio de Janeiro, Ensaio & Pesquisa, 1984

SANTOS, Milton – **O tempo nas cidades.** São Paulo, série Estudos sobre o Tempo, fascículo 2, USP, 2001

SOLÁ-MORALES, I. **Presente Y Futuros. Arquitectura em La Ciudades.** tradução. Laís Bronstein, PUC Rio, 1996